

KIMYONI O'QITISHDA TOPSHIRIQLAR ASOSIDA KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Sharafov A.Sh., Ixtiyarova G.A.

Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning maqsadi kimyo eksperimentini o'qitishda topshiriqlarga asoslangan ta'limdan foydalanish o'rta maktabda o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi mumkinligini tekshirish edi. Ijobiy izlanishlarimiz kimyo o'qituvchilariga o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning samarali usulini taqdim etadi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, motivatsiyani oshirish, yangi yondashuvlar, empirik tadqiqotlar, tanqidiy fikrlash.

Ushbu o'zgaruvchan va rivojlangan dunyo tez orada eskiradigan faktlarni o'rgatishni emas, balki ta'limning barcha bosqichlarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni talab qiladi. Tanqidiy fikrlash ish joyida qaror qabul qilish, yetakchilik, klinik mulohaza yuritish, professional muvaffaqiyat va demokratik jamiyatda samarali ishtirok etishda muhim ahamiyatga ega va fuqarolarning ko'plik va demokratik jamiyatda ishtirok etishlari kerak bo'lgan va ularga o'zlarining shaxsiy qarorlarini yaratishga imkon beradigan vakolatlarining hal qiluvchi jihati.[1] Shunday qilib, o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish ta'limdagi muhim masaladir.[2] Talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish ta'limning asosiy maqsadlaridan biri sifatida qabul qilingan. Fan ta'limida tanqidiy fikrlash ham muhim masala hisoblanadi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish fan savodxonligining asosiy elementlaridan biridir. Kimyo ta'limi ham fan va san'atning boshqa fanlari kabi tegishli ta'lim yondashuvlari orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga yordam berishga intiladi. Kimyo ta'limida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, asosan, o'quv dasturi (o'quv material), o'qitish usullari, fanning kelib chiqishi va o'quvchilarning ilmiy yutuqlari tanqidiy fikrlashga qanday ta'sir qilishiga qaratilgan.[3]

“Jadvalli o’yinlar”dan darslarda foydalanish o’quvchilarning rivojlanishi uchun zarur shartdir. Albatta, tasvirlangan muammolarni hal qilish va o’quv faoliyatining ijobiy hissiy ranglarini yaratish bilan bir qatorda, har qanday o’quv o’yinlari katta ma’lumot va ta’surotga boy, ilmiy bo’lishi kerak. Rivojlanayotgan tomonni kuchaytirish munosabati bilan maqsadga erishish mumkin: o’quvchilarning boshlang’ich tadbirkorlik ko’nikmalarini shakllantirish. Bu ishbilarmonlik muloqoti darslariga va uning jadvalli o’yinlari, munozara, ijodiy dizayndagi darslar va hokazolarga mos keladi. Ulardan foydalanish amalda ijobiy natijalarni beradi. Gap shundaki, darsning har bir shakli: ma’ruza, seminar, mahorat darsi, o’yin turli xil maqsadlarga ega bo’lishi mumkin va shuning uchun darsning boshida ham, o’quv materialini o’zlashtirishning boshqa bosqichlarida ham mavzu, bo’lim bo’yicha samarali o’quv mashg’ulotlari tizimining mantig’iga to’g’ri keladi. Barchasi ushbu darsda qaysi maqsad ustun bo’lishiga bog’liq.

Tanqidiy fikrlashning ahamiyati to’g’risida konsensus mavjud bo’lsa-da, tanqidiy fikrlashni qanday o’rgatish kerakligi haqida turli xil fikrlar mavjud. Ba’zilar tanqidiy fikrlashni osonlashtirish uchun standart yondashuv yo’qligini ta’kidlaydilar, boshqalari esa muayyan strategiyalardan foydalanishni targ’ib qiladilar. Braun (1997) tanqidiy fikrlashni boshqa sohalarga o’tkazish mumkin bo’lgan tarzda muayyan mavzu kontekstida o’rgatish kerak degan hozirgi fikrni bildiradi. O’qituvchilar o’quvchilarning shaxsiy, ijtimoiy va atrof-muhit sharoitlari va tanqidiy fikrlash integratsiyasi bilan o’rganishga ko’proq e’tibor berishni boshlaydilar.[4]

Ushbu maqola orqali kognitiv faoliyatni jonlantirish, bilimlarni tajribaga o’tkazish. O’quv predmeti sifatida kimyoga bo’lgan bilim qiziqishini rivojlantirish; o’yin vaziyatida yechim topishni o’rganishga doir topshiriqlar tuzish va darsda foydalanish mumkin bo’lgan metodikalarni ko’rib chiqamiz.

“Mantiqlar jadvali” usuli

Topshiriq: jadvaldagi yashiringan mantiqni toping va kataklarni to’ldiring

A1	13	27
	15	

		40
F		
	Cl	

Javobi: 1-qator kimyoviy belgisi, 2-ustunda tartib raqami, 3-ustunda atom massalari berilgan.

Al	13	27
P	15	31
Ca	20	40
F	9	19
Cl	17	35.5

“Yashiringan belgilar” usuli

Topshiriq: jadvaldagi yashiringan element belgilarini aniqlang bunda quyidagi savollarga javob bering.

- 1-Yashil katakda massasi eng kichik element yashiringan
- 1-Sariq katakda massasi 31 bo'lgan element yashiringan
- 1- ko'k katakda eng kuchli elektromanfiy element yashiringan
- 2-yashil katakda massasi eng kichik inert gaz yashiringan
- 2-sariq katakda eng yengil metal yashiringan
- 2-ko'k katakda eng qiyin suyuqlanadigan metall yashiringan
- 3-yashil katakda ftordan keying o'rinda joylashgan inert gaz yashiringan
- 3-sariq VI guruhda joylashgan sariq kukun holatida uchraydigan metallmas yashiringan
- 3-ko'k katakda ozon hosil qiluvchi metallmas yashiringan

1	1	1
---	---	---

2	2	2
3	3	3
H	P	F
He	Li	W
Ne	S	O

“SWOT tahlili” elementlar talqinida

“SWOT” so‘zi quyidagi inglizcha so‘zlarning qisqartmasidan olingan:

S – Strengths (**Kuchli tomonlar**);

W – Weaknesses (**Zaif tomonlar**);

O - Opportunities (**Imkoniyatlar**);

T - Threats (**Xavflar**).

Masalan fluor elementini **SWOT tahlili** da qo‘llab ko‘ramiz

Kuchli tomonlari	Zaif tomonlari
Eng kuchli metallmas	Qaytaruvchilik xususiyati
EM yuqori	Kuchli oksidlovchi
Tish pastasi olishda ishlatiladi	
imkoniyatlari	xavflar

“Juftini toping” usuli

$Na + HCl \rightarrow NaCl + H_2$;		Birikish
$Cu(NO_3)_2 \rightarrow CuO + NO_2 + O_2$		

2023-FEVRAL

WWW.REANDPUB.UZ

$\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$		Parchalanish
$\text{B}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_3\text{BO}_3$		O'rin olish
$\text{NaOH} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$		
$\text{NaNO}_3 \rightarrow \text{NaNO}_2 + \text{O}_2$		Almashinish
$\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{Fe}$		
$\text{P} + \text{O}_2 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5$		

“Durbin jadvali” usuli

biror bir elementning xossalarini to'liq tavsiflash uchun ishlatiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki kimyo fanidan tizimli topshiriqlar o'quvchilarning reaksiyaga kirishuvchi moddalar va reaksiya sharoitlari o'rtasidagi bog'liqlik va bog'lanishlarni aniqlash hamda turli xil kimyoviy hisoblashlar orqali mantiqiy qobiliyatini tekshirish va rivojlantirishga qaratilgan. Maqolada topshiriqlar, topshiriqlar va

natijada olingan aqliy xaritalarni yaratishda an'anaviy yondashuv tizimli vazifalar bilan taqqoslanadi. Shunday qilib, o'qitishga tizimli vazifalarni joriy etishning ijobiy va salbiy tomonlari bo'yicha o'qituvchilarning fikrlari baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Miedema, S., & Wardekker, W. (1999). Emergent identity versus consistent identity. In S. T. Popkewitz, & L. Fendler (Eds.), *Critical theories in education* (pp. 67–83). New York: Routledge.
2. Paul Hagerm, Ray Sleet, Peter Logan, & Mal Hooper. (2003). Teaching critical thinking in undergraduate science course. *Science & Education*, 12, 303–313.
3. Qing, Z., Ni, S., & Hong, T. (2010). Developing critical thinking disposition by task-based learning in chemistry experiment teaching. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 4561–4570. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.731
4. Algebraic Thinking Framework (Herbert & Brown, 1997, p.124)/
5. Kimyo fanini o'qitishda virtual reality hamda augmented reality texnologiyalaridan foydalanish. Sharopov J.M., Ixtiyarova G.A.